

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SHAXSLAR ARO BAG'RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSI

Azimova Madina Dilmurod qizi

Fardu magistratura bo'limi Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) 1-kurs talabasi

B.Qurbonova

Ilmiy rahbar filologiya fanlari nomzodi, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7221119>

Anotatsiya:

Maqolada shaxslar aro munosabatlar madaniyatini shakllantirish bo'yicha fikrlar keltirilgan. Kelajakdagi o'qituvchilardagi munosabatlar. Bu borada yetakchi olimlarning fikrlari keltirilgan. Ularga munosabat bildirilgan. Bundan tashqari shaxslar aro munosabat madaniyatida kelib chiqdigan muammolar ularga yetakchi olimlarning fikrlari keltirilgan. Umumta'lim maktablaridagi ta'lim sifatini baholash pedagoglarning oldida turgan eng ustuvor vazifalar pedagoglar oldida turgan dolzarb muammolar unga yechimlar va umumta'lim talabalari universitet qmrovi statistikalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, bag'rikenglik, shaxslar aro munosabatlar madaniyati, jamiyat, ta'lim jarayoni, amortizatsiya, barkamol avlod, kelajak, abiturentlar kasbiy qadriyatlar, ijtimoiy institutlar, o'quv jarayoni, ijtimoiy-iqtisodiy holatlar, ekstremal ko'rinish.

Kirish.

Pedagogika universiteti talabalari bo'lajak o'qituvchilari o'rtasida shaxslar aro bag'rikenglikni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy o'rta kasb-hunar ta'limi uchun o'quvchilarni o'quv jarayonidan begonalashtirish, kelajakdagi kasbini o'zlashtirish, oz'-o'zini tarbiyalash muammosi. Sabablari jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy holati va uning ijtimoiy institutlari bilan bog'liq. O'rta kasb-hunar ta'limi muassasalariga o'qishga kirgan o'quvchilarning asosiy qismini oily o'quv yurtlariga o'qishga kira olmaganlar (agar 11-sinf bitiruvchilari haqida gapiradigan bo'lsak) yoki maktab (9-sinfni tugatgandan keyin) najot topgan o'quvchilar tashkil etadi. Outsider Seal (ongli yoki ongsiz) uzoq vaqt davomida akademik muvaffaqiyatsizlik vaziyatini o'zgartirishga imkon bermaydi. professional va shaxsiy rivojlanishga halal beradi. Ba'zi izlanishlar ko'rsatishicha abituriyentlarning 25 foizi o'qituvchilik kasbini egallash uchun barqaror motivatsiyaga ega, faqat 35 foizi ulardan ajoyib o'qituvchilar chiqishiga ishonchlari komil. Ta'lim jarayonidan begonalashish o'quvchilarning o'qituvchilardan bir-biridan va ekstremal ko'rinish sifatida va undan

begonalashishiga olib keladi. Natijada amortizatsiya. Insoniy va kasbiy qadriyatlar, hayotning ma'nosini tushunish yo'qolishi. Bularning barchasi yoshlarning bir-biriga nisbatan tajovuzkorligi, shavqatsizligi (ayniqsa, axloqiy) dushmanligining kuchayishiga ta'sir qiladi; Hayotning ma'nosizligi hissidan g'amxo'rlik chekish, spirtli ichimliklar, o'z joniga qasd qilish fikrlariga murojaat qilishda namoyon bo'ladi. Zamonaviy jamiyat boshidan kechirayotgan begonalashuv holatining faylasuflar antropologik inqiroz deb atashadi. Biz uni yengish yo'llarini izlash bilan bog'laymiz. Bu bag'rikenglik N M Boritkonning fikriga ko'ra," Inson ongining begona emasligi uning boshqa dunyoga samimiy va chuqur kirib borishga tayyorligi" ko'rsatkichidir. Ongni voqelikning yaxlit qiyofasi (A V Petroskiy) sifatida tushunishga asoslanib, shaxslar aro bag'rikenglik hissiyotlari fikrlar va harakatlar darajasida o'ziga va boshqalarga nisbatan munosabatning ma'lum bir tasviri sifatida ifodalanishi mumkin. Ushbu tasvirning shakllanishiga turli omillar, jumladan son, ta'lim shakli ta'sir qiladi. Shaxslar aro bag'rikenglik ta'limini madaniyatga mos ravishda ichki qiyofada o'zgarishlar (M T Gromkova) deb tushunish kontekstida tarbiyaviy natija sifatida -hissiy munosabatlarning yaxlit, barqaror, ongli tasviri, fikrlash tarsi, munosabat bo'yicha harakat qilish usuli, o'ziga xos va boshqasiga nisbatan, axloqiy tamoyil shaklida ifodalanishi mumkin.(shaxsning o'zi tomonidan qabul qilingan tamoyil) . Ya'ni shaxslar aro bag'rikenglik darajadasi deganda biz professional pedagogik muloqotning axloqiy tamoyilini tushunamiz, bu o'qituvchi tomonidan boshqa shaxsni tushunish va hurmat qilishni nazarda tutadi

Shaxslar aro bag'rikenglikning asosiy tarkibiy qismlari individual -psixologik (o'ziga e'tibor) va ijtimoiy-pedagogik(o'ziga e'tibor) va ijtimoiy-pedagogik(boshqasiga e'tibor) hisoblanadi. Agar bu ikki component qarama - qarshi munosabatlarda bo'lsa, konflikt holati, keyin uning rivojlanish dinamikasi uyg'unlikka (nizolarni hal qilishda) yoki o'zini o'zi yo'q qilishga olib keladi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki shaxslar aro munosabat madaniyatini shakllantirishda eng avvalo pedagog mohir psixolog bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari eng avvalo har bir o'quvchiga shaxs sifatida qarashi ularni xarakter xususiyatlaridan kelib chiqib yondashishi maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda globallasuv zamonida har bir pedagog o'z ustida ish olib borishi yangiliklardan boxabar bo'lgan holda darsni olib borishi zarur, bunda ilg'or ped texnologiyalarning o'rni ham beqiyosdir. Har bir dars juda katta mahoratni tashkil etadi. Har bir dars takrorlanmas pedagogik asar sifatida qarash shart.

Aynan bir mavzudagi dars turli sinflarda turlicha o'tadi va turli natijalarga erishadi. Uning muhimligi uchun ta'lim islohotida har bir o'qituvchi va rahbardan dars samaradorligi uchun kurashish muhim vazifa hisoblanadi.

Shaxslar aro munosabat madaniyatida eng avvalo ta'lim islohoti hamda milliy mustaqillik talablari asosida o'qituvch va o'quvchilarning darsda o'zaro munosabatlarining o'zgarganlik darajasiga alohida e'tibor berish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki birinchi Prezidentimiz I Karimov "Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" asarida mustaqillik sharoitida erkin, ozod, mustaqillik kishini tarbiyasida o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumta'lim maktablarida bolalar mustaqil fikrlashga o'rgatiladimi? Aminmanki o'rgatilmaydi. Mabodo biror o'quvchi o'qituvchiga e'tiroz bildirsa ertaga u hech kim havas qilmaydigan ahvolga tushib qoladi. Maktablardagi jarayonda o'qituvchi hukmron, u boladan faqat o'zi tushuntirayotgan narsani bilishini talab qiladi. Prinsip ham tayyor. "Mening aytganim aytgan, deganim - degan"

O'qituvchi va o'quvchi munosabatlarida majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechyapti. O'qituvchining bosh vazifasi o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat ekanligini bilsak ham ko'pincha amal qilmaymiz.

Demokratik jamiyatda bolalar umuman har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalash muhim vazifamizdir.

Использованная литература:

1. Mirziyoyev Sh. Kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz - T.: O'zbekiston, 2017-yil.
2. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz - T.: O'zbekiston, 2017-yil.
3. Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: «Sharq» 1998.
4. Qurbonov Sh., Seytxalilov E., M. Quronov Milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda tashkiliy-uslubiy yondashuvlar. -Toshkent.: Akademiya, 2002, -280 b
5. Hasanboyev J. Y. Uzluksiz ta'lim tizimida tahsil oluvchilarning o'quv imkoniyatlarini aniqlash.-Toshkent.: Fan, 2005.-32b.

6. Davletshin M., Mavlonov M., To`ycheyeva S. “Yosh va pedagogik psixologiya”. O`quv qo`llanma. T.:”TDPU”-2009.
7. Abdullayeva SH., Axatova D., Sobirov B., Sayitov S. Pedagogika. T.: “Fan”, 2004.

